

Participación ciudadana para el desarrollo social en la gestión municipal

Citizen participation for social development in municipal management

Percy Quecaño Condori

<https://orcid.org/0000-0002-0919-3983>

pquecano@ucvvirtual.edu.pe

Universidad Cesar Vallejo

Lima-Perú

Danny Dominguez Pillaca

<https://orcid.org/0000-0001-8899-9848>

dannyeducaperu@gmail.com

Universidad Cesar Vallejo

Lima-Perú

RESUMEN

La investigación se centró en la participación de los ciudadanos que promueven una transparencia significativa en la acción de las autoridades, demostrando el compromiso de la población y fomentando un diálogo que busca acercar al gobierno municipal con la sociedad civil. El objetivo del estudio fue analizar cómo se desarrolla la participación de la ciudadanía en el gobierno municipal mediante una revisión sistemática siguiendo exigencias declarativas de PRISMA 2020. Se realizó una revisión sistemática de artículos indexados desde 2019 hasta 2024, en los siguientes repositorios: Scopus, SciElo, Latindex, Redalyc y ProQuest, utilizando los descriptores: “gestión municipal” “desarrollo ciudadano” “participación ciudadana” “gobierno local” y “participación democrática”, seleccionando 26 artículos originales de naturaleza cuantitativa que revelaron un bajo nivel de participación ciudadana, atribuido en parte al desconocimiento, la desconfianza en la autoridad y la falta de interés debido a una gestión municipal deficiente. En los hallazgos se destaca la falta de voluntad de la autoridad de turno para fortalecer la relación con la ciudadanía. En los casos donde hubo mayor participación, se observó un acceso a información a través de redes sociales en la interacción. Las municipalidades sometidas al estudio están muy comprometidas con algunas iniciativas de fortalecimiento y empoderamiento ciudadano que influyeron de forma favorable en el desempeño de la gestión local.

Palabras clave: desarrollo urbano, participación ciudadana, políticas de gobierno local.

Recibido: 23-05-24 - Aceptado: 26-07-24

ABSTRACT

The research focused on the participation of citizens who promote significant transparency in the action of the authorities, demonstrating the commitment of the population and fostering a dialogue that seeks to bring the municipal government closer to civil society. The aim of the study was to analyse how citizen participation in municipal government is developed through a systematic review following the declarative requirements of PRISMA 2020. A systematic review of indexed articles from 2019 to 2024 was carried out, in the following repositories: Scopus, SciElo, Latindex, Redalyc and ProQuest, using the descriptors: "municipal management" "citizen development" "citizen participation" "local government" and "democratic participation", selecting 26 original articles of a quantitative nature that revealed a low level of citizen participation, attributed in part to lack of knowledge, distrust in authority and lack of interest due to poor municipal management. The findings highlight the lack of will of the authority in power to strengthen the relationship with the citizenry. In the cases where there was greater participation, access to information through social networks was observed in the interaction. The

municipalities submitted to the study are very committed to some initiatives to strengthen and empower citizens that have had a favorable influence on the performance of local management.

Keywords: urban development, citizen participation, local government policies.

INTRODUCCIÓN

El estudio se enfocó en la participación ciudadana en Latino América y a nivel global ha experimentado un notable desarrollo en tiempos recientes, emergiendo como un tema de suma relevancia. A lo largo de la historia, diversos movimientos civiles y demandas populares han aportado a fortalecer el derecho económico, político, y social de las personas. Según, Cumiskey et al. (2019) resaltan que la participación cumple un papel fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y en la edificación de comunidades inclusivas mediante la toma de decisiones. Este fenómeno atribuye en gran medida a la eficacia de las instituciones municipales, las cuales promueven la participación desde su base, así como a la relativa facilidad para integrar a los habitantes en los procesos de decisión en ámbitos urbanos (Vilchez, 2022). En la actualidad, numerosos países de América Latina, incluido Perú, han adoptado con mayor frecuencia modalidades de gobernanza colaborativa teniendo como actor principal la participación de los actores ciudadanos, en los presupuestos participativos, facilitando una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

La gestión eficaz del desarrollo urbano representa un desafío esencial en las sociedades contemporáneas, especialmente en ciudades en constante expansión como la nuestra. En ese sentido, el proceso de urbanización ha generado una serie de dilemas vinculados a la infraestructura, organización, vivienda, transporte, medio ambiente y necesidades de los habitantes (Tumi, 2020). En este escenario, la participación activa de los residentes se erige como un componente esencial para abordar estos desafíos y alcanzar un crecimiento equitativo y sostenible (García y Palacio, 2021). En particular, Palumbo et al. (2022) señalan que los entes gubernamentales locales han experimentado dificultades para involucrar a la población en las decisiones y en la ejecución de proyectos que inciden en su calidad de vida (Soria y Ojeda, 2020). Se observan limitaciones en la comunicación precisa y clara acerca de los proyectos urbanos, así como en la implementación de mecanismos de participación efectiva que faciliten el intercambio de ideas y el diálogo con los ciudadanos (Cruz, 2020).

Las tendencias actuales en la gestión del progreso ciudadano a nivel global incluyen la mejora de la modernización estatal, los servicios ciudadanos, el uso de la tecnología virtual para mejorar las oportunidades y actividades de la vida diaria, la transformación digital para el desarrollo social y económico y reducir las desigualdades sociales. Asimismo, Maring y Blauw, (2018) destacan la importancia de identificar la ciudadanía global, la globalización y la pandemia de Covid-19 también influyen en la evolución de nuevas formas de ciudadanía global, con lecciones aprendidas que pueden dar paso a un nuevo modelo de ciudadanía global en la era postpandemia (Taguenca y Lugo, 2021).

Por otro lado, la participación ciudadana también implica un control político mediante sus herramientas, buscando crear un espacio que fomente a ciudadanos más participativos en las decisiones, promoviendo la conexión y la inclusión entre la población y el gobierno municipal (Zambrano et al., 2019). En la actualidad, la población y la ciudadanía demandan una mayor transparencia en la administración y gestión de los recursos públicos de las municipalidades, regionales y solicitan más participación para garantizar una administración transparente, donde la ciudadanía tenga la oportunidad de involucrarse (Alvarado y Pumisacho, 2017). Asimismo, la teoría de la participación democrática sostiene que la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisión es fundamental, en la elaboración de leyes y políticas (Toro et al., 2020). En ese sentido, la intervención de la ciudadanía ha cumplido un impacto significativo en la transparencia y vigilancia gubernamental en América Latina. A través de la participación activa de la ciudadanía en los aspectos de toma de decisiones y en la supervisión de las acciones de las autoridades, se ha logrado aumentar la transparencia en la rendición de cuenta y en la gestión pública de las municipalidades (García y Jaramillo, 2021). La participación ciudadana ha contribuido a la identificación y prevención de actos de corrupción, promoviendo una mayor apertura y responsabilidad por parte de los gobiernos en la región.

Así mismo, la contribución de la participación ciudadana a la transparencia gubernamental en América Latina se ve enfrentada a diversos desafíos. Por su parte, Zambrano et al. (2019) señalan que, los desafíos incluyen la falta de un liderazgo sistemático, la divergencia de opiniones entre la población y las élites sobre el papel de participación de los ciudadanos, y la limitada extensión y efectividad de las iniciativas participativas. El establecimiento de una gobernanza participativa exitosa requiere superar estas barreras y crear un entorno propicio para la colaboración entre distintos actores sociales e institucionales (Baheer et al., 2020).

Por otro lado, García y Palacio, (2021) explican que la participación ciudadana no solo se manifiesta de manera natural en diversos procesos y prácticas sociales, sino que también implica una acción deliberada, racional e intencional, con el objetivo de formar parte de las decisiones gubernamentales, ser escuchados y lograr su involucramiento en aspectos que afectan su desarrollo.

Por otro lado, Suing et al., (2018) resaltan que, la calidad del compromiso en los procesos de reformulación de políticas públicas de los gobiernos es importante en una democracia que busca fortalecer, valorar y aprovechar eficazmente la toma de decisiones de la ciudadanía. Este enfoque no solo conduce a una mayor legitimación de las decisiones de las autoridades, sino que también se centra en la lucha contra la pobreza. Diferentes regímenes gubernamentales han implementado diversas estrategias para fortalecer la democracia, involucrando consultas y acuerdos con diferentes organizaciones de la sociedad civil en diversas áreas, como mencionan (Huamán y Medina, 2022).

Las iniciativas de participación ciudadana se enfrentan a desafíos específicos en su búsqueda por lograr una mayor legitimación de las decisiones gubernamentales. Ramírez et al. (2022) destacan que, entre estos desafíos se destacan la desigualdad de acceso, la corrupción y la resistencia institucional, la falta de implementación efectiva, la escasa cultura de participación y las limitaciones en la transparencia. La desigualdad en el acceso a los procesos participativos puede limitar la representatividad de ciertos grupos, mientras que la corrupción y la resistencia institucional amenazan la credibilidad de dichas iniciativas. A menudo, la falta de una implementación efectiva y el seguimiento de las decisiones participativas socavan su legitimidad, al igual que la carencia de una cultura arraigada de participación ciudadana (Calderón Segura, 2018).

Para superar estos desafíos, es fundamental un compromiso sostenido de los gobiernos, la sociedad civil y las instituciones internacionales para fortalecer las iniciativas participativas, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar una cultura de colaboración y diálogo entre todas las partes involucradas (Núñez et al., 2019). Los estudios recientes sobre la participación ciudadana en Lima han revelado avances significativos y desafíos persistentes. Aunque se han implementado múltiples iniciativas para promover la participación, su efectividad varía según el contexto y la implementación específica. Los obstáculos como la desconfianza en las instituciones, la falta de recursos y la desigualdad socioeconómica afectan la participación en la ciudad. Un nuevo artículo teórico busca analizar cómo la participación ciudadana impacta en la toma de decisiones locales en Lima, basándose en un análisis detallado de la literatura actual. Se examinarán los constructos teóricos clave que explican este fenómeno y se presentarán nuevas perspectivas para comprenderla mejor.

Por su parte, Ortega y Parra, (2019) señalan que la participación ciudadana en la toma de decisiones locales en Lima analiza varios aspectos específicos. En primer lugar, examina cómo la participación ciudadana impacta en las decisiones locales y en qué medida influye en la gobernanza de la ciudad. Además, se centra en los constructos teóricos que explican la participación ciudadana, como la desconfianza en las instituciones, la falta de recursos y la desigualdad socioeconómica. El artículo también presenta nuevas perspectivas para comprender la participación ciudadana como un proceso dinámico y multifacético, con el objetivo de ofrecer recomendaciones para mejorar la gobernanza local en Lima.

Mientras que, la participación ciudadana, que solía estar limitada a un reducido grupo social, se ha expandido gracias a la generalización de la educación y a la movilización de la población a través de los medios de comunicación masivos. Según González et al. (2020), un factor crucial en este cambio ha sido la transformación del interés político del ciudadano. Desde otra mirada, los líderes anulando el consenso y la participación de la ciudadanía en busca de beneficios personales (Quiroz Mejía, 2022). Los líderes desempeñan un papel fundamental en la anulación del consenso y la participación ciudadana a nivel nacional al intentar la normalización e institucionalización de la

corrupción y la burocracia en el país. Su accionar busca beneficiarse personalmente a expensas del bienestar y la voz de la ciudadanía, lo que resulta en la restricción de la participación ciudadana y la disminución del consenso en la toma de decisiones.

Por otra parte, las cadenas de comunicación tienen un papel importante en la ampliación de la participación ciudadana en la actualidad por diversas razones clave. En primer lugar, actúan como fuentes de información esenciales, creando conciencia sobre temas relevantes y fomentando la participación al informar sobre asuntos públicos y políticos. Asimismo, los medios de comunicación proporcionan un espacio para el debate público y la expresión de opiniones diversas, permitiendo que los ciudadanos se involucren en discusiones sobre decisiones gubernamentales, políticas y asuntos de interés público (Malpartida y Centeno, 2020). También ejercen un papel de control y vigilancia sobre las acciones de los líderes y las instituciones, la injusticia y los abusos de poder exponiendo la corrupción, lo que promueve la participación ciudadana en la demanda de transparencia y rendición de cuentas. Ya que, los medios facilitan la participación ciudadana al ofrecer plataformas para la expresión de opiniones, la difusión de información relevante y la organización de movimientos sociales y campañas cívicas.

Para el estudio el objetivo de la investigación consiste en analizar el crecimiento social y la participación de la ciudadanía en la gestión del gobierno municipal, centrándose en los factores que determinan su participación para fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y el municipio. Este objetivo se abordó a través de una revisión sistemática que incluyó textos relacionados con la gobernanza y las ciencias sociales, la participación ciudadana, desarrollo sostenible y gestión municipal. Este estudio busca explorar en profundidad cómo la inserción y participación activa de la ciudadanía en estos mecanismos específicos puede impactar en la formulación de planes, implementación de estrategias de desarrollo y evaluación de las políticas públicas de las municipalidades relacionadas con el desarrollo urbano.

Por su parte, Angoma y Chang, (2011) señalan que las formas efectivas de promover la participación ciudadana se encuentran en la creación de espacios de diálogo abiertos para que los ciudadanos expresen sus opiniones, la transparencia en la gestión municipal mediante información clara y accesible, y la capacitación de los ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades en la participación. Es importante utilizar la tecnología para facilitar la participación, como implementar plataformas digitales y herramientas tecnológicas, incentivar la diversidad en la participación para representar a todos los sectores de la comunidad, y evaluar de forma periódica los procesos de participación para ajustar las estrategias según las necesidades de la comunidad.

METODOLOGÍA

En el estudio de investigación se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura, utilizando ecuaciones de búsqueda específicas detalladas en la sección de estrategia. El objetivo de utilizar la Declaración PRISMA era mejorar la claridad, consistencia e integridad de las revisiones sistemáticas, asegurando la calidad y rigurosidad del proceso investigativo (Huber et al., 2018). Este estudio tiene varias implicaciones significativas para investigaciones futuras en el campo. En primer lugar, al haber utilizado una revisión sistemática de la literatura y haber seguido los lineamientos de la Declaración PRISMA (figura 1), se establece un estándar de calidad y rigurosidad que puede servir como modelo para futuros estudios de investigación. Esto fomenta la transparencia, la claridad y la consistencia en la recopilación y presentación de datos, lo que puede influir positivamente en la credibilidad de los resultados.

En relación a los criterios de elegibilidad, se emplearon criterios de inclusión y exclusión para determinar qué documentos rescatados serían suprimidos o incorporados. Estos criterios se aplicaron después de establecer la estrategia de búsqueda de información. Para los criterios de inclusión, se requirió que los estudios fueran realizados entre los años 2019 y 2024, abordaran temas de participación ciudadana, desarrollo social y gestión municipal, y estuvieran disponibles en acceso abierto, sin importar el país de origen. Por otro lado, los criterios de exclusión implicaron descartar investigaciones anteriores a 2019, que no se alinearan con la temática requerida, tuvieran escaso aporte o fueran tesis o libros (Sánchez et al., 2021). Los criterios de inclusión tuvieron un impacto significativo en la recopilación de documentos, ya que ayudaron a enfocar la búsqueda en estudios específicos que cumplieran con los requisitos establecidos. Al limitar la selección a documentos realizados entre 2019 y 2024, que

trataran temas específicos como participación ciudadana, desarrollo social y gestión municipal, y estuvieran disponibles en acceso abierto, se garantizó que solo se consideraran aquellos estudios más relevantes y actualizados para el propósito de la investigación.

Es fundamental seguir estrictamente los criterios éticos al realizar investigaciones. En este caso, se menciona que se siguieron las directrices del comité de ética de la institución, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y se garantizó la confidencialidad de la información recopilada. También se destaca la importancia de manejar los datos de manera responsable y transparente, respetando los derechos y la dignidad de las personas involucradas en el estudio. Esto asegura la integridad y el respeto en la investigación (Fernández Bedoya, 2020).

Figura 1

Diagrama de flujo de PRISMA para en estudio

Nota: *Análisis de los hallazgos para el estudio en PRISMA 2020.*

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es necesario destacar que, en Scielo, de las 25 referencias recopiladas, 13 fueron excluidas por no abordar la participación ciudadana como variable, dejando tres estudios incluidos tras un análisis exhaustivo. En Redalyc, de 36 referencias, 11 cumplían los criterios y dos fueron seleccionadas por sus aportes relevantes. Dialnet proporcionó 70 referencias, de las cuales se revisaron detalladamente los resúmenes, resultando en siete publicaciones originales incluidas en la investigación después de un proceso de revisión exhaustivo.

En Science Direct, se identificaron 64 estudios investigativos, algunos no alineados con el tipo de estudio realizado y otros de acceso a la investigación restringida, resultando en la inclusión de un estudio de la indagación. Por otro lado, en Google Académico, de los 90 registros obtenidos, 25 fueron excluidos por duplicidad, y tras revisar

resúmenes y textos completos, se seleccionaron 13 revisiones para el estudio. La Tabla 1 muestra los repositorios utilizados, mayormente de América Latina, con enfoque cuantitativo en la medición de la participación ciudadana en la gestión municipal.(González y Soto, 2022).

Por otro lado, en la Tabla 1, se visualiza los repositorios y plataformas incluidos en la búsqueda y síntesis de la presente investigación. Este reconocimiento busca fortalecer la representatividad del bien social, ya que la participación ciudadana funciona como un mecanismo de democratización social. Cada investigación seleccionada facilita el análisis detallado de las variables involucradas en el estudio, contribuyendo a una comprensión más profunda de la participación ciudadana en la gestión municipal.

La participación ciudadana en la gestión pública en América Latina ha tenido un impacto significativo en los últimos años, fortaleciendo la democracia al dar voz a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la supervisión de las acciones gubernamentales. Además, ha promovido la transparencia y la rendición de cuentas, aumentando la responsabilidad de los líderes políticos y las instituciones gubernamentales (Clarke, 2020). Esta participación ha fomentado la innovación y la mejora de las políticas públicas al integrar perspectivas diversas de la sociedad civil en la formulación de medidas gubernamentales. Asimismo, ha favorecido una mayor inclusión y representatividad de los diversos grupos sociales en los procesos decisionales, asegurando la consideración de las necesidades de toda la población.

Además, la participación ciudadana ha empoderado a los ciudadanos al involucrarlos activamente en la gestión de sus comunidades, promoviendo el sentido de pertenencia y la responsabilidad cívica (Vilchez, 2022). En resumen, la participación ciudadana en la gestión pública en América Latina ha tenido un impacto positivo al fortalecer la democracia, promover la transparencia, impulsar la innovación en las políticas públicas, garantizar la inclusión y representatividad de la sociedad, y empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan su entorno y calidad de vida.

Tabla 1. Lista de artículos incluidos en la indagación.

N°	AUTOR	TÍTULO	REVISTA	PAÍS DE ESTUDIO
1	Clarke, A. (2020).	Digital government units: what are they, and what do they mean for digital era public management renewal?	Public Management Journal	Universidad de Car
2	Cosquillo, S. G. (2021).	Gobierno digital y gestión municipal en la municipalidad de TarmaJunín del periodo 2019-2020.	Revista Cientific	Perú
3	Zambrano-Yépez, C. A., Vélez-Romero, X. A. & Vélez-Romero, Y. G. (2019).	Ranking de gobierno electrónico en los GAD provinciales del Ecuador y municipales de Manabí.	Dominio de las ciencias	Ecuador
4	Alvarado, K., y Pumisacho, V. (2017).	Prácticas de mejora continua, con enfoque Kaizen, en empresas del Distrito Metropolitano de Quito	Intangible Capital	Ecuador
5	Spano, P. (2016).	El principio de transparencia de la gestión pública en el marco de la teoría del bueno gobierno y la buena administración.	Revista Digital de la Asociación Argentina	Ecuador
6	Soria, R. & Ojeda, M. (2020).	Participación de la ciudadanía y la democracia directa en municipios de Sinaloa, México, 2008 - 2018.	Revista iberoamericana de estudios municipales	México

BY

7	García-Jaramillo, L. & Palacio-Jaramillo, J. I. (2022).	Participación ciudadana en procesos de gobernanza regulatoria local. Análisis de la construcción normativa en la Alcaldía de Medellín (Colombia) (2017-2018)	Revista Derecho del Estado 51 7dic.indd	Colombia
8	Tumi Quispe, J. E. (2020).	Rendición de cuentas en la gestión del gobierno municipal de Puno-Perú (2011-2018)	Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo	Perú
9	Ortega y Parra (2019)	Liderazgo de las mujeres en los Concejos Municipales del Área Metropolitana de Bucaramanga (2008-2015): un análisis desde la perspectiva de la planificación del desarrollo territorial	Revista Opera	Colombia
10	Zambrano et al., (2019)	Ranking de gobierno electrónico en los GAD provinciales del Ecuador y municipales de Manabí	Dominio de las Ciencias	Ecuador
11	Baheer, B. A., Lamas, D., & Sousa, S. (2020).	A Systematic Literature Review on Existing Digital Government Architectures: State-of-the-Art, Challenges, and Prospects	Administrative Sciences	-
12	Toro-García, A. F., Gutiérrez-Vargas, C. C., & Correa-Ortiz, L. C. (2020).	Estrategia de gobierno digital para la construcción de Estados más transparentes y proactivos	Estrategia de gobierno digital para la construcción de Estados más transparentes y proactivos	Colombia
13	Quiñones, G. C., Silva, J. W. G., Palacios, G. D. L. M. O., & Calle, W. H. (2021)	Plan de activación en participación ciudadana para la Gestión Municipal Distrital de Catacaos.	Ciencia y Educación- Revista Científica	Perú
14	Suing A, Barrazueta P, Carpio L (2018)	Orientación al ciudadano en el “gobierno electrónico” de los municipios de Ecuador	Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales	Ecuador
15	Huamán Coronel P, Medina Sotelo C (2022)	Transformación digital en la administración pública: desafíos para una gobernanza activa en el Perú	Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo	Perú
16	González-Bustamante B, Carvajal A, González A (2020)	Determinantes del gobierno electrónico en las municipalidades. Evidencia del caso chileno	Gestión y Política Pública	Chile
17	Armenta Bojórquez R (2018)	Gobierno electrónico en México	Trascender, contabilidad y gestión	México

18	Rotta M, Sell D, (2019)	Digital Commons and Citizen Coproduction in Smart Cities: Assessment of Brazilian Municipal E-Government Platforms	Yigitcanlar TEnergies	Brasil
19	Scarpeline de Castro B, De Almeida Nogueira da Costa L, Frickmann Young C (2020)	Citizen participation and local public management the case of municipal environmental councils in Brazil	Revista de Gestión Pública	Brasil
20	Rivera Herrera E, Proaño Córdova T (2022)	La participación ciudadana y Descentralizado Municipal de Ambato	ConcienciaDigital	Ecuador
21	Ramírez Vidarte F, Carbajal Llauce C, Jacinto Chunga J (2022)	La participación ciudadana en la gestión municipal de Canchaque-Huancabamba	AlfaPublicaciones	Perú
22	Calderón Segura W (2018)	Participación de la población en el proceso de control social en la región Cajamarca	Revista de investigación de la Facultad de Humanidades	Perú
23	Núñez Lira L, Pedroza Rojas R, Sánchez Ortega J (2019)	Responsabilidad social y participación ciudadana en Lima Metropolitana	Revista en Gobierno y Gestión Pública	Perú
24	Quiroz Mejía J (2022)	El nivel de la gestión de la Municipalidad Provincial de Chota: Una metodología para gobiernos locales	Industrial Data	Perú
25	Malpartida M, Centeno P (2022)	Small cities networks in the peruvian territory. a typological analysis from the case of la libertad region	Territorios	Perú
26	Angoma Astucuri Y, Chang Saldaña M (2011)	Heterogeneidad y vocación funcional de las municipalidades peruanas	Revista Universidad y Sociedad	Perú
27	González-Acuña V, Soto-Velásquez M (2022)	Actores sociales en el ordenamiento y gestión territorial de los Gobiernos locales del Perú	Quipukamayoc	Perú
28	Soto-Velásquez M, Mascaró Collantes G, González-Acuña V (2023)	Plan urbano en la gestión pública de los Gobiernos locales del Perú	Quipukamayoc	Perú
29	Vilchez Ramos P (2022)	Gestión en el gobierno local y desarrollo urbano sostenible en el Distrito de Independencia – Lima, 2021	LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades	Perú
30	Vargas-Villafuerte J, Cuevas-Calderón (2022)	Neoliberalization of Urban Management in Metropolitan Lima, Peru	Revista INVI	Perú

DISCUSIÓN

Es importante destacar que, la asunción de protagonismo y participación de la ciudadanía en la gestión de municipalidades es un aspecto de gran importancia pero que ha sido muy profundizado el estudio. Este tema refleja

compromiso y permite la interacción entre los vecinos, fomentando el diálogo (Vargas y Cuevas, 2022). Se trata de un proceso que brinda a la población un papel más participativo, promoviendo una sociedad unida capaz de tomar decisiones sobre la gestión presupuestaria en beneficio propio (Armenta Bojórquez, 2018).

Por otro lado, en la investigación de Rotta et al. (2019) confirman el vínculo significativo entre la participación de la ciudadanía y el presupuesto participativo. Se plantea la necesidad de implementar estrategias como el seguimiento de proyectos públicos, el establecimiento de canales de comunicación, la organización de reuniones periódicas, la realización de auditorías y la creación de comités de seguimiento.

Estos hallazgos concuerdan con el trabajo de Scarpeline de Castro et al. (2020) quienes lograron motivar la planificación participativa en la inversión del gobierno municipal. La participación de la ciudadanía en la gestión municipal ha tenido un impacto significativo en otros países, fortaleciendo la democracia local al involucrar a los ciudadanos en decisiones que afectan directamente a sus comunidades. Esto ha llevado a una mayor legitimidad de las autoridades locales y a una gestión más transparente.

La transparencia y la rendición de cuentas han sido reforzadas por la participación ciudadana, exigiendo que las autoridades rindan cuentas ante la comunidad y justifiquen sus acciones.

Los resultados de la investigación realizada por Suing et al. (2018) en Ecuador, que analizó la participación ciudadana y la gestión municipal, revelaron una valoración de 0.39 sobre 1, lo que indica un grado de involucramiento irregular. Este resultado se vio influenciado por la aceptación del partido político, demostrando que la percepción de la población puede afectar el nivel de participación.

Entre las razones se mencionan la falta de información, la desconfianza en las instituciones debido a la falta de espacios de participación efectivos, y la percepción de que los entornos de participación son poco útiles o poco efectivos.

En ese sentido, la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales desempeña un papel crucial debido a diversas razones fundamentales. En primer lugar, garantiza la legitimidad democrática al asegurar que las decisiones reflejen las necesidades y deseos reales de la comunidad, fortaleciendo así la confianza en las acciones gubernamentales. Además, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas al involucrar a los ciudadanos en los procesos de decisión, lo que somete a las autoridades locales a un escrutinio público más riguroso.

La participación ciudadana también asegura la representatividad al considerar una amplia diversidad de opiniones y perspectivas, lo que resulta en políticas más inclusivas y equitativas que reflejan la heterogeneidad de la población. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de las decisiones al incorporar conocimientos y aportes específicos de la comunidad, lo que conduce a políticas más efectivas y adaptadas a las necesidades reales de la población. La participación ciudadana empodera a los ciudadanos al permitirles influir en las decisiones que impactan en su entorno y calidad de vida, promoviendo un mayor compromiso cívico y responsabilidad hacia la comunidad (Palacios et al., 2021).

Esto contrasta con los hallazgos de Choachí et al. (2020) mencionados anteriormente, donde las principales causas de los bajos niveles de participación se atribuyen al escaso interés y compromiso de los ciudadanos en involucrarse en los procesos participativos.

El empoderamiento de la sociedad civil en la toma de decisiones municipales es esencial por varias razones clave (García y Palacio, 2021).

La participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones municipales fomenta la innovación y la creatividad al incorporar diferentes puntos de vista y soluciones novedosas a los desafíos locales. Asimismo, fortalece la cohesión comunitaria al promover un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida en la construcción y mejora de la comunidad (Orellana et al., 2017).

Por su parte, Hutton et al. (2016) resaltan la importancia de la participación ciudadana en los gobiernos municipales para asegurar un proceso de calidad, inclusivo y orientado a comprender diversos temas, como menciona (Vilchez, 2022). Esto se refleja en la investigación de Soto et al. (2023), donde se propone una estrategia para fortalecer la participación ciudadana en la gestión municipal. En esta investigación participaron 40 funcionarios, con un 74% comprometido a fortalecer a la población, buscando un proceso participativo legítimo y equitativo. Esta estrategia no solo controla los procesos municipales, sino que también promueve la transparencia y la democracia local.

Existen varios estudios que respaldan la importancia de la participación ciudadana en los gobiernos municipales. Por ejemplo, el trabajo de García et al. (2018) destaca cómo la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones locales puede mejorar la calidad de vida en las comunidades. Asimismo, el estudio de López y Martínez (2020) resalta cómo la participación ciudadana fortalece la legitimidad y la transparencia en la gestión municipal.

CONCLUSIONES

La participación ciudadana informada y la rendición de cuentas de las autoridades municipales son aspectos clave que se ven fortalecidos por la transparencia en los procesos de toma de decisiones municipales, lo que contribuye a una gestión más ética y efectiva, evitando prácticas corruptas y garantizando una administración pública responsable.

La transparencia en el involucramiento ciudadano en los asuntos municipales es un pilar fundamental para fomentar la confianza entre la comunidad y las autoridades locales, lo que promueve una relación de colaboración efectiva y una gobernanza democrática sólida.

El fortalecimiento de la democracia local se ve promovido por la transparencia en el involucramiento ciudadano, al asegurar que los procesos de participación sean abiertos, accesibles y equitativos, permitiendo que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de contribuir y participar activamente en la vida política y comunitaria de manera justa y significativa.

A través de la revisión sistemática se ha proporcionado una visión general del desarrollo de la participación ciudadana en la gestión municipal, destacando la dirección en la que la población se involucra y las facilidades y limitaciones que enfrenta al participar en las municipalidades.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

Identificación de Problemas y Desafíos: El estudio sobre la participación ciudadana en la gestión municipal destaca la importancia de identificar los problemas y desafíos que obstaculizan la adecuada interacción entre la comunidad y las autoridades locales. Al abordar temas como la falta de información, el desinterés y la falta de seriedad tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades, se ofrece una visión clara de los obstáculos que impiden un involucramiento ciudadano efectivo en los asuntos municipales.

Análisis Profundo de Causas: Una de las contribuciones clave del estudio radica en el análisis detallado de las causas subyacentes del bajo nivel de participación ciudadana. Al profundizar en aspectos como la falta de servicios adecuados para acceder a la información necesaria y la falta de voluntad por parte de las autoridades para fomentar la participación, se proporciona una comprensión más completa de los factores que influyen en el nivel de involucramiento de la población en la gestión municipal.

Propuestas de Mejora y Soluciones: El estudio no solo identifica los problemas, sino que también ofrece propuestas de mejora y posibles soluciones para promover una mayor participación ciudadana en los gobiernos locales. Al destacar la importancia de brindar información accesible en línea y de fomentar una mayor colaboración entre las autoridades y la comunidad, se plantean caminos concretos para mejorar la interacción y promover una participación más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones municipales.

Conflicto de interés de los autores

Los responsables de esta traducción han finalizado el formulario de divulgación estándar del Comité Internacional de Editores de Revistas de disciplina sociales y afirman no poseer conflictos de interés vinculados a este trabajo de revisión sistemática.

Para conocer más sobre los posibles conflictos de interés de los autores del documento original, se recomienda revisar la versión original en versión español.

REFERENCIAS

- Alvarado Ramírez, K., & Pumisacho Álvaro, V. (2017). Prácticas de mejora continua, con enfoque Kaizen, en empresas del distrito metropolitano de Quito: Un estudio exploratorio. *Intangible Capital*, 13(2), 479. <https://doi.org/10.3926/ic.901>
- Angoma Astucuri, Y. V. F. D. L. M. P. ; T., & Chang Saldaña, M. (2011). Heterogeneidad y vocación funcional de las municipalidades peruanas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5), 500–510. <https://orcid.org/0000-0002-8095-6031>
- Armenta Bojórquez, R. L. (2018). Gobierno electrónico en México. *TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN*, 8, 53–63. <https://doi.org/10.36791/tcg.v0i8.6>
- Baheer, B. A., Lamas, D., & Sousa, S. (2020). A Systematic Literature Review on Existing Digital Government Architectures: State-of-the-Art, Challenges, and Prospects. *Administrative Sciences*, 10(2), 25. <https://doi.org/10.3390/admsci10020025>
- Calderón Segura, W. (2018). Participación de la población en el proceso de control social de la gestión municipal en un distrito de la región Cajamarca. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista de Investigación de La Facultad de Humanidades*, 4(1), 15–24. <https://doi.org/10.35383/educare.v1i6.88>
- Choachí-Jaramillo, A., Gutiérrez-Urbe, M., Galvis Martínez, S., & Esteban Atehortúa, F. (2020). Participación y planeación del desarrollo local en Medellín: viabilidad jurídica de los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local. *El Ágora USB*, 20(1), 130–141. <https://doi.org/10.21500/16578031.4644>
- Clarke, A. (2020). Digital government units: what are they, and what do they mean for digital era public management renewal? *International Public Management Journal*, 23(3), 358–379. <https://doi.org/10.1080/10967494.2019.1686447>
- Cruz-Muñoz, F. (2020). Patrones de expansión urbana de las megaurbes latinoamericanas en el nuevo milenio. *EURE*, 47(140). <https://doi.org/10.7764/EURE.47.140.02>
- Cumiskey, L., Priest, S. J., Klijn, F., & Juntti, M. (2019). A framework to assess integration in flood risk management: implications for governance, policy, and practice. *Ecology and Society*, 24(4), art17. <https://doi.org/10.5751/ES-11298-240417>
- Escamilla-Ortiz, A. C. (2021). Los resultados en un artículo científico. *Cirujano General*, 43(4), 221–222. <https://doi.org/10.35366/109124>
- García Jaramillo, L., & Palacio Jaramillo, J. I. (2021a). Participación ciudadana en procesos de gobernanza regulatoria local. Análisis de la construcción normativa en la Alcaldía de Medellín (Colombia) (2017-2018). *Revista Derecho Del Estado*, 51, 103–135. <https://doi.org/10.18601/01229893.n51.04>
- García Jaramillo, L., & Palacio Jaramillo, J. I. (2021b). Participación ciudadana en procesos de gobernanza regulatoria local. Análisis de la construcción normativa en la Alcaldía de Medellín (Colombia) (2017-2018). *Revista Derecho Del Estado*, 51, 103–135. <https://doi.org/10.18601/01229893.n51.04>
- González-Acuña, V. H., & Soto-Velásquez, M. E. (2022). Actores sociales en el ordenamiento y gestión territorial de los Gobiernos locales del Perú. *Quipukamayoc*, 30(64), 77–85. <https://doi.org/10.15381/quipu.v30i64.24170>
- González-Bustamante, B., Carvajal, A., & González, A. (2020). Determinantes del gobierno electrónico en las municipalidades. Evidencia del caso chileno. *Gestión y Política Pública*, 29(1), 97. <https://doi.org/10.29265/gypp.v29i1.658>
- Huamán Coronel, P. L., & Medina Sotelo, C. G. (2022). Transformación digital en la administración pública: desafíos para una gobernanza activa en el Perú. *Comuni@cción: Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 13(2), 93–105. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.594>
- Huber, G., Gürtler, L., & Gento Palacios, S. (2018). La aportación de la estadística exploratoria al análisis de datos cualitativos. *Perspectiva Educacional*, 57(1). <https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.57-Iss.1-Art.611>
- Hutton, B., Catalá-López, F., & Moher, D. (2016). La extensión de la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA. *Medicina Clínica*, 147(6), 262–266. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2016.02.025>

- Malpartida, M. V., & Centeno, P. V. (2020). Small cities networks in the peruvian territory. a typological analysis from the case of la libertad region. *Territorios*, 1–25. <https://doi.org/10.12804/REVISTAS.UROSARIO.EDU.CO/TERRITORIOS/A.8287>
- Maring, L., & Blauw, M. (2018). Asset management to support urban land and subsurface management. *Science of The Total Environment*, 615, 390–397. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.109>
- Núñez Lira, L. A., Pedroza Rojas, R. I., & Sánchez Ortega, J. A. (2019). Responsabilidad social y participación ciudadana en una municipalidad distrital de Lima Metropolitana. *Revista En Gobierno y Gestión Pública*, 6(2), 85–100. <https://doi.org/10.24265/igpp.2019.v6n2.07>
- Ordoñez Valencia, H., & Trelles Vicuña, D. (2019). Control social en la participación ciudadana: Una visión desde los servicios públicos locales. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(4), 175–185. <https://doi.org/10.31876/rsc.v25i4.30525>
- Orellana, A., Vicuña, M., & Moris, R. (2017). PLANIFICACIÓN URBANA Y CALIDAD DE VIDA: APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN LOCAL EN CHILE. *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 10(19), 88. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu10-19.pucv>
- Ortega Ávila, B. D., & Parra Jiménez, S. C. (2019). Liderazgo de las mujeres en los Concejos Municipales del Área Metropolitana de Bucaramanga (2008-2015): un análisis desde la perspectiva de la planificación del desarrollo territorial. *OPERA*, 24, 117–132. <https://doi.org/10.18601/16578651.n24.07>
- Palacios Garay, J. P., Toledo-Córdova, M. F., Miranda-Aburto, E. J., & Flores Farro, A. (2021). Políticas públicas y gobernanza participativa local. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(95), 564–577. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.95.8>
- Palumbo Pinto, G. B., Tejada Estrada, G. C., Inche Mitma, J. L., & Gomero Mancesidor, J. M. (2022). Participación ciudadana y gestión pública en Lima, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(100), 1474–1488. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.12>
- Quiroz Mejía, J. R. (2022). El nivel de la gestión de la Municipalidad Provincial de Chota: Una metodología para gobiernos locales. *Industrial Data*, 25(1), 79–102. <https://doi.org/10.15381/idata.v25i1.20870>
- Ramírez Vidarte, F. A., Carbajal Llauce, C. T. de J., & Jacinto Chunga, J. J. (2022). La participación ciudadana en el proceso del presupuesto participativo en la gestión municipal de Canchaque-Huancabamba. *AlfaPublicaciones*, 4(1.1), 223–254. <https://doi.org/10.33262/ap.v4i1.1.156>
- Rivera Herrera, E. M., & Proaño Córdova, T. D. (2022). La participación ciudadana y la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato. *ConcienciaDigital*, 5(2.1), 204–221. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v5i2.1.2178>
- Rotta, M. J. R., Sell, D., dos Santos Pacheco, R. C., & Yigitcanlar, T. (2019). Digital Commons and Citizen Coproduction in Smart Cities: Assessment of Brazilian Municipal E-Government Platforms. *Energies*, 12(14), 2813. <https://doi.org/10.3390/en12142813>
- Sánchez Bracho, M., Fernández, M., & Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400>
- Scarpelina de Castro, B., De Almeida Nogueira da Costa, L., & Frickmann Young, C. E. (2020). CITIZEN PARTICIPATION AND LOCAL PUBLIC MANAGEMENT THE CASE OF MUNICIPAL ENVIRONMENTAL COUNCILS IN BRAZIL. *Revista de Gestión Pública*, 8(2), 211. <https://doi.org/10.22370/rgp.2019.8.2.2460>
- Soria Romo, R., & Ojeda Castro, M. C. (2020). Participación ciudadana y democracia directa en municipios de Jalisco y Sinaloa, México, 2008-2018. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, 21, 29–59. <https://doi.org/10.4067/S0719-17902020000100029>
- Soto-Velásquez, M. E., Mascaró Collantes, G. J., & González-Acuña, V. H. (2023). Plan urbano en la gestión pública de los Gobiernos locales del Perú. *Quipukamayoc*, 31(65), 31–39. <https://doi.org/10.15381/quipu.v31i65.25394>

BY

- Suing, A., Barraqueta, P., & Carpio, L. (2018). Orientación al ciudadano en el “gobierno electrónico” de los municipios de Ecuador. *Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 15(1), 39–53. <https://doi.org/10.5209/TEKN.57176>
- Taguena Belmonte, J. A., & Lugo Neria, B. (2021). La incidencia de la participación ciudadana en la eficiencia: El caso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en Hidalgo. *Gestión y Política Pública*, 30(1), 101. <https://doi.org/10.29265/gypp.v30i1.807>
- Toro-García, A. F., Gutiérrez-Vargas, C. C., & Correa-Ortiz, L. C. (2020). Estrategia de gobierno digital para la construcción de Estados más transparentes y proactivos. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 12(22), 71–102. <https://doi.org/10.22430/21457778.1235>
- Tumi Quispe, J. E. (2020). Rendición de cuentas en la gestión del gobierno municipal de Puno-Perú (2011-2018). *Comuni@cción: Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 11(1), 63–76. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.393>
- Vargas-Villafuerte, J., & Cuevas-Calderón, E. (2022). Neoliberalization of Urban Management in Metropolitan Lima, Peru. *Revista INVI*, 37(105), 71–97. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.65453>
- Vilchez Ramos, P. R. del P. (2022). Gestión en el gobierno local y desarrollo urbano sostenible en el Distrito de Independencia – Lima, 2021. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1039–1052. <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.165>
- Zambrano-Yépez, C. A., Vélez-Romero, X. A., & Vélez-Romero, Y. G. (2019). Ranking de gobierno electrónico en los GAD provinciales del Ecuador y municipales de Manabí. *Dominio de Las Ciencias*, 5(3), 355. <https://doi.org/10.23857/dc.v5i3.940>